
NOSODES (Y OTRAS "YERBAS")*

Dr. Eugenio Candegabe
(Recopil.: Dra. Liliana Szabó)

*"Rompe las cadenas de tus pensamientos
y romperás las cadenas de tu cuerpo."*

Richard Bach

Vamos a empezar con los nosodes. El nosode hay que usarlo como medicamento, no como nosode. Esa teoría ya envejeció. El culpable de eso fue un gran médico francés, Leon Vannier. Era un gran homeópata pero él entendía allá por el año 60 que para enseñarle al médico alópata hay que enseñarle dentro de sus parámetros alopáticos. Fundó una escuela Pluralista. Acá en Argentina hay escuela Unicista, muy pocos Pluralistas, los demás con complejistas.

Algunos pluralistas serios, como el Dr. Soler o el Dr. Alcalá, hacen homeopatía con un criterio distinto. Emplean un medicamento de fondo y diariamente dan un drenador de acuerdo a los síntomas. Con ese criterio se utilizó durante mucho tiempo el nosode como el medicamento de la lesión: si había una TBC se daba *Tuberculina*, además del remedio que se suponía de fondo; a una artrosis, *Tuberculina* residual; si había tenido blenorragia, *Medorrhinum*, y ante la sífilis, *Syphillinum*. Si la enfermedad había partido de una difteria había que

* Clase dictada el 25-6-96.

dar *Diphtherinum*, si era de una tos convulsa, *Pertussinum*. Se hacía más caso a la etiología que a la sintomatología. Pero también esto estaba avalado porque, sea por una razón u otra, la patología clínica enriquece y confunde mucho la sintomatología de cada nosode.

Cada nosode está impregnado de una fuerte sintomatología dirigida a la patología. Y lo que hay que saber tomar de eso es la sintomatología homeopática. Eso fue una impronta que estableció desde el inicio Hahnemann, porque consideró la enfermedad como venida desde afuera, no de adentro, y así identificó la psora con el ácaro, la sycosis con la blenorragia y la sífilis con el treponema. Antes de conocer la homeopatía ya conocía estas enfermedades y al comenzar la homeopatía individualizada establece para la sycosis *Nitric Acid* y *Thuja*. Aunque nunca los dio juntos en alternancia, y si bien no son nosodes, son de alguna manera específicos de la sycosis.

Con el correr de los años y el criterio de una medicina muy individualista, con respecto a las epidemias, Hahnemann dice que hay que obtener el genio de la enfermedad en base a la totalidad de casos, por ejemplo del sarampión. En cada caso individual medicaba por los síntomas del caso individual. Sólo daba *Belladonna* en forma genérica cuando el sujeto que tenía sarampión era incapaz de mostrar síntomas individualizantes, tenía un solo síntoma de *Belladonna* y le daba este remedio porque es el del genio de la totalidad.

Hay casos de enfermedades defectivas debido a la alteración miasmática del individuo.

Los nosodes en general tienen una profusa sintomatología demostrando que tienen una energía vital fuerte. Si observan a *Psorinum* o *Tuberculinum* tienen una sintomatología mental muy rica, profusa, poco individualizante y una constitución miasmáticamente alterada que es incapaz de ofrecer una individualización. Lo que explica Marcelo Candegabe es que la cantidad de síntomas lo da lo energético, y el terreno donde los síntomas se van a desarrollar es la constitución. Cuando hay una **energía fuerte y una constitución armónica**, va a dar un conjunto de síntomas claros. Por ejemplo en *Lycopodium* van a ver que siempre tuvo síntomas claros de este remedio aún cuando sólo tenga dos síntomas.

Cuando la **energía vital es fuerte pero el terreno miasmático está muy entreverado**, da síntomas de 50 remedios. Ahí es cuando se debe hacer una selección bien jerarquizada de qué es lo constitucional, lo profundo y lo valedero para sacar de ese mar de síntomas el remedio que corresponde al simillimum. Eso a veces se puede hacer de entrada, otras veces no.

En los nosodes sucede esto último. Parecería haber una energía vital muy rica, y una sintomatología frondosa que no corresponde a un mismo remedio. El cuadro más típico es el último nosode estudiado que fue *Carcinosin*, que fue descubierto por Foubister, donde él decía que había un grupo de síntomas bien caracterizados del remedio, algunos síntomas mentales como la "Intolerancia a la contradicción", el "Deseo de viajar" y la "Compasión por los demás". Y ponía como sustrato patológico la **tendencia a desarrollar enfermedades muy severas desde la primera infancia** y la herencia de cáncer. Estudió a todos los chicos que tenían la **esclerótica azul, piel café con leche, mejoría por el mar y el gusto por la danza**. Vio que eran hijos de muchos cancerosos pero también de tuberculosos y diabéticos.

Pensó que toda la sintomatología patológica desarrollada era un esfuerzo reactivo a la impronta cancerígena. Estos chicos presentan una sintomatología mental muy profunda, es parecido a varios medicamentos a la vez. Lo mismo pasa con *Medorrhinum* y *Tuberculinum*. Muchos daban el remedio que parecía de fondo y luego el nosode. Se olvidaron lo que dijo Nash: que **el nosode hay que emplearlo de acuerdo a los síntomas del nosode**.

Cuando hice el primer trabajo de *Medorrhinum*, recogí de Allen y de Kent (hay como 30 síntomas que no figuran en su repertorio), 96 síntomas. La información que podíamos obtener de la estructura mental del remedio a través de los repertorios no era completa. La sintomatología de los nosodes está preñada de una gran sintomatología clínica que hay que tener en cuenta. En el paciente se ve eso.

En el libro de Paschero él pone datos para dar *Tuberculina*, todos de referencia clínica que hacen pensar en el medicamento y no porque haya tenido la tuberculosis sino porque es el hecho de todos los días que hace dar el medicamento. El pone: "Lo más importante de *Tuberculina* es la **sensación de cambio**". La variación es el síntoma principal de *Tuberculina*. Por "cambio" él quiere decir el resultado de la impronta de la sífilis sobre la psora, la famosa pseudopsora de los franceses. En un individuo psórico con una enorme capacidad, crea una impronta destructiva como la sífilis. El ejemplo más común sería la tuberculosis florida del adolescente, donde rápidamente se forma la caverna.

Claro que esa destrucción se ve desde el punto de vista homeopático en la impronta de cambio, como si esa patología no tuviera fuerza para fijarse. Si yo cada vez que me enfermo hago una verruga y nada más que una verruga, es que tengo una manera

sycótica de enfermarme. En cambio el tuberculínico, desde el punto de vista del terreno, no fijaría los síntomas, varía de una cosa a otra. Un día es una gastralgia, otro día es un dolor de cabeza, etc., **varía constantemente sus síntomas**. Eso se ve en el cuadro febril: un día es recurrente a la mañana, otro a la tarde y otro a la noche. Si tiene catarro, en un momento es flojo y en otro seco. Si tiene diarrea, un día es verde, otro día es clara. Si tiene un reumatismo, salta de una articulación a otra. El cambio, la "variación", es lo típico clínicamente de *Tuberculina*.

Paschero decía que cuando en un paciente que ha tenido una enfermedad de tipo psórica, como un resfrío o una gripe, un sarampión o una varicela, de repente cambia el carácter de la noche a la mañana, se pone agresivo, intolerante a la contradicción, cabeza dura, está insatisfecho, ojo que puede necesitar una *Tuberculina*. El ojo clínico, la intuición, es saber qué tomar de todo ese maremágnum de síntomas. Existe un criterio que es el que ilumina qué síntoma voy a tomar. Entonces Paschero por un lado ponía el cambio, la irritabilidad, el enojo, eran los elementos fundamentales.

Yo tengo una manera distinta de estudiar el remedio: no le doy excesiva importancia a los síntomas psóricos, sycóticos y syphiliticos. Para mí previamente no puede decirse si un síntoma es psórico, sycótico o syphilitico. Me planteo frente al sujeto si va hacia la variabilidad, hacia la destrucción o a la hipertrofia.

Supongamos que una jugadora de tenis toma *Lycopodium* y ahora dice que quiere estar sola, no quiere jugar, no quiere que la vean. Y yo tomo el síntoma "deseo de soledad". Antes de decir que el síntoma es syphilitico, habría que ver cómo vive el síntoma, para qué le sirve. Ella puede decir que quiere aislarse porque no sabe qué quiere hacer, si quiere o no jugar contra alguien, no se anima y está indecisa. Ese síntoma sería psórico. O puede planear que va a poner nerviosa a otra jugadora, se va a esconder y renunciar para luego volver y dar el gran golpe. Ese planteo de soledad es sycótico. O, si la vencieron, puede decir que ya no quiere estar con gente, que va a renunciar al tenis y ya no tiene más ganas de vivir. Acá el síntoma es syphilitico.

O sea que en mi criterio, lo que vale es la **intencionalidad** del síntoma. La duda, la hipertrofia o la destrucción son posteriores. Nosotros tenemos que arreglarnos con lo dinámico, que nos está expresando el sentido del síntoma tomado en la totalidad del sujeto.

Primero tomo el sentimiento psicológico inicial, ej.: ansiedad, luego tomo el porqué está ansioso y por último cómo lo expresa, ej.:

ama o agrede al mundo: los síntomas del afecto y de la agresividad. También los síntomas del trabajo, la memoria, el intelecto, la capacidad, la inseguridad, etc. Luego cómo vive y cómo es el sujeto.

Después voy clasificando los síntomas en el Repertorio y leo el remedio en la Materia Médica Pura en relación a la historia clínica, me voy empapando del remedio.

La "**ansiedad**", por ejemplo, es muy común en los chicos que tienen miedo al dentista o al médico y no quieren ser examinados. Se acentúa al atardecer, antes de medianoche, durante la fiebre. Cuando vemos que tiene miedo a que se lo examine, ansiedad durante la fiebre y durante la cefalea, me está sugiriendo la idea de fragilidad porque cuando tiene algo ya se pone ansioso.

Otro elemento es la "**inquietud**", muy evidente en los chicos que quieren ir de un lado al otro. El movimiento lleva por un lado al "**vagar (wandering) sin destino**" que también es un escapismo. Junto con la ansiedad y la inquietud, *Tuberculina* puede ser el remedio. El miedo más notable de *Tuberculina* es el "**miedo a la muerte**", sobre todo "**cuando está solo**". También a los animales, especialmente "**miedo a los gatos y a los perros**". *Bacillinum* tiene miedo a los gatos. La "**agresión**" es bien tuberculínica. Es la agresión psórica que se genera sin hacer nada pero sin el control mental que le quita la syphilis. No tiene la conciencia de que "no te voy a pegar porque me van a retar o porque te voy a hacer daño". Es estado de agresividad, decía Paschero, es un signo de gran valor para descubrir y diagnosticar el remedio. Alguien tranquilo y suave se convierte de la noche a la mañana en irritable y agresivo.

El convertirse no viene de afuera sino de adentro. Es como en la película en que el chico nació buenito y más tarde mató a cuarenta. Ya está en el comienzo de ese bebé la capacidad de matar, aunque no la desarrolle. Quizás en otro ambiente hubiera sido un santo, pero si pudo convertirse en criminal es porque está en él la posibilidad. Ese chico era también *Tuberculina* cuando era buenito, pero bastó que la enfermedad lo siderara para que apareciera la agresividad que estaba adentro de él.

El remedio tiene una incapacidad para controlar sus impulsos de agresividad. Tiene **gran agresión verbal**, es **peleador, rompe cosas**. Un chico puede preguntar por qué no puede matar a los padres porque no lo dejan ir a los boy scouts si no estudia durante la semana. Y él no puede controlar su agresión. Le gustan los boy scouts porque van de un lado al otro, desea pasear, viajar. Tiene muy marcado el "**enojo por contradicción**", capaz de pegar y destruir.

Mercurius no es tan destructivo como *Tuberculina* aunque es capaz de matar a quien lo contradice. El que más rompe cosas es *Tuberculina* y **"tira el cabello a los demás"**.

Esta es la agresión activa, pero existe una agresión pasiva que es la **"obstinación"**. Según Paschero, *Tuberculina* era el más obstinado de la materia médica, pero además de cabeza dura, obstinadamente tiene voluntad para un emprendimiento. Los chicos de *Tuberculina* son obstinados, **"lloran cuando les hablan"**, no quieren hablar.

Tienen **"irritabilidad"**, sobre todo **"al despertar"** o luego de la siesta. Es colérico, irritable, quiere pegar, huraño, arisco y no tolera la contradicción. Hay que agregarlo en **"cólera reprimida"** y en **"trastornos por cólera reprimida"**.

Ya tenemos la **"ansiedad"**, el **"miedo"** y la **"cólera"**. ¿Cómo se las arregla el individuo en el mundo? El individuo se puede afianzar en el mundo mediante dos elementos: para no quedarse pegado a la madre tiene que salir al mundo y eso le trae miedo. Puede trabajar y amar, de algún modo afianzar el sentido de la responsabilidad: responder al milagro de haber nacido. Si lo pensamos, somos un milagro. El mundo da la posibilidad de crecer. En el homosexual habría una falta de responsabilidad porque la vida está hecha para persistir. El ser tiene que procrear para que el mundo continúe. En esa responsabilidad hay dos elementos: el amor y el trabajo.

Hay que encontrar el sintoma patogenético, por ejemplo los *Calcarea* pueden ser afectuosos pero normalmente esto no es miasmático. Lo patológico es lo que esclaviza al individuo. En los síntomas del amor sobresale lo negativo: el **"rencor"**, **"aversión a que lo miren"**, **"llora cuando le hablan"** e **"indiferencia por todo"**. Cuando uno extrae del Repertorio los síntomas y los pone en conjunto, ve cómo se aclara el cuadro. La comparación permite individualizar. Dos remedios pueden ser iguales en apariencia, debemos saber cuáles son las diferencias que presentan.

Del trabajo, posee dos síntomas característicos con valor 3: **"industriosidad"** por un lado. Pero todos los síntomas son relativos. Originalmente se decía que el síntoma con valor 1 era experimentado, valor 2 vuelto a experimentar y valor 3 curado, pero esto es todo relativo y se puede modificar por experiencias posteriores, porque aún no está terminado. Por otro lado la **"indolencia"** que está en relación con la **"variabilidad"** de *Tuberculina* y su actitud **"alternante"**. La afectividad que no tiene y el mucho o poco trabajo, están condicionados por la mentalidad. Los síntomas que sobresalen son:

“**embotamiento**”, dificultad para pensar sobre todo en los chicos, junto a la “**agravación por esfuerzo mental**” que le trae trastornos. Es “**olvidadizo**”, “**desatento**”, proclive a la “**idiocia**” y a la “**insania**”.

Por otro lado tiene una claridad mental muy grande con “**ideas abundantes**”. Mente “**confusa**”, **memoria débil**” y “**aversión al trabajo mental**”. Pasa rápidamente de estados de “**alegría**”, “**lleno de esperanza**”, “**mejorado por la música**”, a un estado de “**tristeza**” que termina por ser permanente, deprimido y “**desalentado**”. No deja de lamentarse con quejas interminables, “**hastiado de la vida**”. Paschero decía que terminaba con marcada insatisfacción e indolencia. No tiene entusiasmo para nada, no quiere ni que le hablen. Inquieto, quiere “**correr**”, “**viajar**”. En las ilusiones, “**cosas familiares le parecen extrañas**”. En realidad todo le parece extraño y quizás todo tenga que ver con su confusión mental. El hecho de que estos rubros tengan pocos medicamentos hace que estas sensaciones sean muy particulares y quizás el punto de partida sea su necesidad de cambiar las cosas. Quiere irse de viaje como una búsqueda jamás alcanzada. Es el individuo que desea y no puede, busca la variación, porque la rutina le parece monótona y le produce desgano. *Tuberculina* se agota porque siempre quiere cambiar.

En cada elemento pongo un jefe de fila y aquello que condiciona el síntoma. Hago un esquema donde por un lado a la izquierda está la afectividad y las ilusiones y por otro lado la reacción de irritabilidad, ansiedad, miedo, agresividad, intelecto. Después de hacer un resumen de los síntomas, que son 21, elijo los más específicos para hacer un núcleo. Para hacer un cuadro mínimo y poder comparar, no conviene poner un síntoma *keynote*, porque entonces no se puede comparar. De la actitud pongo el modo de “**cambio**”. De los miedos, pongo el “**temor a que pase algo**” que es típico de *Tuberculina*. De la irritabilidad, “**al despertar**”, de la conducta la “**terquedad**”, de los afectos, el “**rencor**”, del trabajo la “**industriosidad**”, y del estado de ánimo las “**quejas**”. A cada uno de estos síntomas los voy a modalizar: ejemplo, la necesidad de cambio tiene un modo alternante, alterna lo mental con lo físico, deseo de viajar y de vagar. De los temores, junto al miedo a que algo pase, pongo el “**temor a morir estando solo**” o a un perro que puede morder, todo está en relación a que **algo me puede pasar**.

Las modalidades de la irritabilidad son el “**insulta**” y la “**destruictividad**”. En su trabajo pongo la indolencia y por otro lado la industriosidad. En estado de ánimo, junto a la manía de quejarse,

dos tienen un gran "dwells". Ahora, ¿cuál es la diferencia entre *Staphisagria* y *Natrum*?

Uno ve que la afectividad de *Staphisagria* es muy pequeña y en cambio es el centro de la personalidad de *Natrum*. *Natrum* es un individuo con una necesidad enorme de afecto, su resentimiento se da porque siente que no lo aman. En cambio el problema de *Staphisagria* es un problema de justicia. Es un chico con mucho amor propio que no tolera el reto porque lo considera injusto, no porque no es querido. En **honor herido** no figura *Natrum* y si *Staphisagria*. Cuando al niño *Staphisagria* lo retan injustamente, se va y se masturba, busca el placer consigo mismo. En cambio *Natrum* se va hacia adentro de sí y empieza a pensar en todo lo que le hicieron. Si lo consuelan responde que él necesitaba consuelo cuando era chico, no ahora. En cambio *Staphisagria* piensa "cómo me vienen a hacer esto a mí, que soy tan importante".

Hablemos de las diferentes *Tuberculinas*: la más suave es la *Tuberculina Aviaria*. Las características físicas son los catarros bronquiales, con fiebre aislada. Por ejemplo, un niño *Tuberculina* que está enojoso, come y adelgaza, le gusta la leche, el jamón, la carne ahumada, inquieto, con adenopatías, pega, es mejor darle *Tuberculina Aviaria* cuando está con fiebre. La fiebre se caracteriza por tener mucho frío, transpira la cabeza durmiendo y es variable el cuadro.

La *Tuberculina Koch* yo la utilizo en las personas sin patología pulmonar, con desequilibrio emocional o nervioso y si hay una tendencia a la disritmia. En niños de carácter violento y caótico da muy buen resultado.

Tuve un caso de una chica de 10 años con mareos frecuentes, cefaleas y las pupilas dilatadas, una mirada muy especial, como extraviada o de sorpresa. Muy nerviosa e **inquieta**, tiene **fobias nocturnas**, despierta asustada, pelea y discute con sus compañeras de colegio. Todo lo que calla durante el día lo **pelea y discute durante la noche**. Timida, **miedo a la oscuridad y a la soledad** que la desespera. Una vez se perdió y ahora no se aparta para nada del que la acompaña. Callada con los compañeros, dice que **no la quieren** y no la dejan jugar. Escribe mal y dice que se burlan y entonces esconde todo lo que hace. Colaboradora, aunque **dispersa**, es un torbellino pero no agresiva. Le encanta manipular, buscar que la sirvan. **Se ofende muy fácil**, llora y grita y dice que no la quieren. Le gusta lo **salado, transpira la cabeza durmiendo**, tiene **miedo a los fantasmas**, carácter fuerte y **malhumor al despertar**. Al mes le hicieron la BCG, luego hizo un ganglio axilar. A los 6 meses tuvo una púrpura

y recibió corticoides, se retrasó el crecimiento, aparecieron aftas en boca. A los 3 años tuvo fiebre prolongada y quedó con un soplo cardíaco. Es simpática y despierta pero algo descontrolada.

Con los síntomas solos, parecería *Phosphorus*, pero este remedio no tiene abandono ni malhumor al despertar. Podríamos haber pensado en *Lycopodium* pero esta nena se disminuye con los compañeros, dice que ella no sirve, no es para nada mandona. **Hablaba rápido** y no se le entendía, y buscando este síntoma en el Repertorio encuentro el medicamento que le di. Después pensé en los temores nocturnos, el miedo a la oscuridad y a la soledad, y sobre todo en eso de que los compañeros no la quieren y no la dejan jugar, aunque eso no es verdad porque cuando los invita vienen todos a su casa. Se ofende, grita, se enoja y tiene esa mirada rara. Le di *Stramonium* por esa falta de confianza en sí mismo, el abandono, los miedos. También es un gran resentido, malicioso, mejora ocupado y es meticulado.

Stramonium no es dictador como *Lycopodium*, y su problema de falta de confianza se refiere a su origen, es una basura, no sirve para nada, y por eso tiene una mentalidad muy syphilitica con incapacidad de dirigir sus impulsos agresivos, y la agresividad se vuelve sobre sí mismo. Pide disculpas, busca que le hagan un regalito, en cambio *Lycopodium* se agrava con el consuelo y su problema de falta de confianza radica en su falta de capacidad.

Otro medicamento que podría salir es *Pulsatilla*: tiene falta de confianza, abandono, miedo a la soledad y a la oscuridad y mejora por el consuelo. Si tiene rencor, es un rencor justificado luego de mucho sufrimiento. El síntoma repertorial se refiere a un rencor injustificado, por cualquier cosa. *Pulsatilla* no mejora por la ocupación porque ella quiere volver al seno materno y la ocupación la lleva a la adultez y a ser independiente. Pero es meticulosa porque desea que la quieran. Todo en ella tiende a ser aceptada, querida y ser considerada una buena persona. *Stramonium* tiene siempre una dosis de agresión tremenda no controlada.

En *Lachesis* el abandono es una proyección, no es un síntoma psórico. Ella es la que abandona, incluso empieza cosas y no persevera en nada porque abandona. Es un abandono sycótico que empieza a la mañana al despertar. Es industriosa porque tiene que moverse, pero no puede poner las cosas en orden.

Natrum Muriaticum también tiene falta de confianza, no tiene abandono ni miedo a la soledad. Es responsable por culpa porque es un buscador de afecto, pero no es meticulado. Lo han abandonado de verdad pero su problema es el resentimiento y el deseo de venganza

por este abandono y los pensamientos atormentadores que lo acosan respecto del pasado.

Estudiando a *Calcarea Phosphorica*, veo que en el Repertorio no figuran los síntomas que están en Hering. Los más importantes son: **aversión a la compañía, dolencias por malas noticias, celos, agravación por el consuelo, indignación, intolerancia a la contradicción, pensando en sus problemas agrava, inquietud al salir de la cama, deseo de viajar y embotamiento por malas noticias**. Los síntomas que considero del núcleo del remedio son: **ilusión de estar fuera de su hogar con deseo de volver a ella**, es la sensación más característica de este medicamento y quizás pueda explicar la ansiedad al levantar de la cuna al bebé, que **llora cuando lo levantan de la cuna**. Es un chico de extremidades largas, delgado, vientre aplanado, crece a cada poussé febril, el bebé llora antes de cada comida, con un apetito a veces voraz. Lo más importante es la afectividad: es igual a la de *Phosphorus*, **ávido de ternura, de protección y de caricias**. Sufre la indiferencia de sus amigos, crea amistades eternas en las que puede llegar a la homosexualidad y a desarrollar hábitos masturbatorios exagerados. Esto lo escribe un gran médico francés. Se enferma por desengaños amorosos y toda frustración lo lleva a la soledad, donde permanece indiferente a todo o lo agrava el consuelo. Le pertenecen todos los miedos de *Phosphorus*, los dos miedos particulares que tiene son: **temor a escuchar malas noticias y al trabajo mental**. Otro síntoma que he visto en algunos chicos es el **deseo de justicia**. Después de cólera no puede trabajar y camina como si estuviera renco. Las noticias desagradables lo ponen fuera de sí no puede pensar seriamente en nada. Figura en **consecuencias de cólera por trabajo mental, embotamiento por malas noticias**. Pero la cólera tiene un matiz distinto al de *Phosphorus*. Tiene **aversión a hablar, a ser preguntado, mejora estando solo** como si estuviera paralizado y no puede trabajar. *Phosphorus* busca la soledad cuando está agotado, no cuando está enojado. O bien quiere estar solo con Dios en su contacto místico, o bien está en un plano syphilitico en el que se vuelve indiferente a todo. Pero *Calcarea Phosphorica* se enoja y se va a la cama a dormir, la **irritabilidad** se manifiesta especialmente después de **café y por el consuelo**. También durante la **dentición, la cefalea y la transpiración**.

Se vuelve violento y colérico por noticias desagradables, por la contradicción o si disienten con él. Se **reprocha a sí mismo** y a su vez **reprocha a otros**, pero a su vez los reproches lo ponen muy

violento y lo afectan desagradablemente. Teme perder el control y por eso prefiere no hablar y evita la conversación. La **indignación** adquiere ribetes casi tan notables como en *Staphisagria*. **Furia salvaje por malas noticias**, señala la Materia Médica. Los niños son perezosos aunque pueden comprender rápido si quieren pero el esfuerzo que ello implica los agota. Se distraen y piensan en otra cosa. Aprenden a **mentir** para justificarse porque **temen las reprimendas**. Pero se ponen colorados y se descubren fácilmente en sus fabulaciones.

En la práctica, *Calcarea Phosphorica* es uno de los medicamentos que más se presta a confusión con *Tuberculina*. a este último le falta la aversión a la compañía, la agravación por el consuelo, los celos y la indignación, que revelan en *Calcarea Phosphorica* una postura ante la vida, un sentido de la injusticia. La cólera lo paraliza: no puede pensar ni trabajar, en cambio *Tuberculina* en su agresión es destructivo, rompe cosas, es censorador y lejos de buscar la soledad, tiene miedo de morir cuando está solo. Busca la autodestrucción, como cuando se golpea la cabeza contra la pared. Es uno de los medicamentos típicos de la cólera reprimida. Coinciden en la inquietud de ir de un lado al otro y en el deseo de viajar, en el embotamiento por trabajo mental. Pero *Tuberculina* no es sensible a las malas noticias.

Tuberculina y *Calc. Phos.* se apartan del mundo exterior, mientras que *Phosphorus* se acerca al mundo con amor y afectuosidad. No es celoso porque cree en los demás, es solidario, ayuda. *Tuberculina*, empujado por la psora a hacer cosas y con la falta de control que le da la syphilis, destruye, y busca compañía porque tiene miedo de morirse. Huye de sí mientras que *Calcarea Phosphorica* huye de la gente.

En cuanto al trabajo, *Tuberculina* es un gran trabajador, obstinado, mientras que *Calcarea P.* es un disperso.

Historia clínica

Niño de 10 años. Buena salud, tiene urticaria cada tanto. Temperamental, mentiroso, le molestan mucho las injusticias. Dice: "La vida me traiciona, no me dejan vivir, me culpan sin saber". Se pone mal cuando pierde o le hacen un gol, competencia con el hermano, lo manda siempre (vean qué parecido a *Lycopodium*). No saluda, aversión a las caricias, celoso y posesivo. "Todos están en contra mía, me toman el pelo". Vehemente en sus broncas, distraído

y desatento. Le molestan mucho las injusticias contra él o los demás o que la maestra sea grosera.

Tomando los síntomas **indignación, intolerancia a las injusticias, celos, distraído, mentiroso, dolencias por cólera**, le di *Calcarea Phosphorica* y anduvo muy bien con la 1000. Pero luego no respondió a la 10.000 y entonces le di la 1050 y estuvo bien 4 años. Recibió más tarde la 10.000 con buena respuesta. La última vez que lo vi medía 1,83 m. Era enojoso, regañón. Tenía deseo de vagar de un lado a otro.

La cátedra de Pediatría agradece al Dr. Eugenio Candegabe su valioso aporte. ✓